

[□ MENU](#)

AS REGRAS DO JOGO E OS TALIBÃS TUPINIQUINS

agosto 16, 2021 por a pena do pavão, publicado em jurídico, opinião, política

Ano 09 – vol. 08 – n. 62/2021

As redes sociais estão repletas de publicações que evocam observância às regras constitucionais quando o assunto é o Poder Executivo – leia-se: Jair Bolsonaro.

Num país em que urnas eletrônicas são invadidas durante um longo período, mas a defesa de inviolabilidade é midiática e pujante. Onde ladrões, terroristas e sonegadores, receberam proteção institucional. Onde foram sepultadas alguns (eu disse, alguns) interesses que misturavam o público e o privado, nada, simplesmente nada, inclusive a decisão da vontade popular, deve ser respeitado. É o que pensam alguns cartolas.

Se hoje fosse descoberta a cura do câncer no Brasil certamente seria alvo de chacotas e notas dos “especialistas” da redação depreciando o feito. Tudo por conta

do atual presidente, que pela mídia parece estar derrotado nas próximas eleições, mas, ainda assim, estranhamente, soa como ameaça.

O Brasil (felizmente) não é só Bolsonaro. Mas (mais efusivamente ainda) não é o Lula que jamais deixará de ser ladrão para o inconsciente popular e, cá para nós, para o travesseiro.

Esse tipo de gente exige que o “jogo democrático” seja jogado nas quatro linhas, o que equivale a dizer: dentro do campo, no caso, a casa deles que nem sempre é a Constituição.

Mas quem andou fazendo gol em impedimento? Quem se apoderou da bola? Quem é dono do apito? Quem tem as equipagens? Quem possui as bandeirinhas? Quem ostenta as medalhas?

Jogar qualquer jogo exige que a observância às regras seja comum (a todos, para ser enfático). Aqueles que acharam absurda a prisão de um senador da república sob a alegação de violação do devido processo legal são os mesmos que celebram efusivamente a prisão de um ex-deputado que, a despeito do seu destempero que atinge a honra de autoridades, foi ilegalmente preso em um inquérito nulo de pleno direito.

Ainda assim aparecem os comentaristas opinando sobre as jogadas, impedimentos etc., com a desfaçatez de quem joga sua biografia no vestiário, apenas para aparecer nas entrevistas coletivas, com a arrogância própria dos autoritários que não conseguem enxergar o próprio umbigo.

Pois então, exigir-se de um jogador que obedeça as regras sem se submeter a elas é meio que definir o resultado do jogo, com placar sabido ou não.

Claro que há solução para deter o oponente. Pode ser com carrinho não faltoso, embora haja o cartão vermelho para expulsar quem viole as regras. Mas só há uma saída: o VAR.

O VAR é o menor risco que se corre porque põe sob análise a jogada. Congela o momento quadro a quadro da imagem. Observam-se todos o ângulos, examinam-se as regras e a partida prossegue com jogada normal ou não.

O que não dá nos dias de hoje é querer impor regras em desrespeito ao campeonato que começou há tempos.

Não é a cor do uniforme e nem a vontade de alguns que terá o condão de rasgar o manual. O VAR está nele: a Constituição. Mas sempre é preciso se prevenir.

O vale tudo que pretendem alguns, que sempre levaram clandestinamente fogos aos estádios, não deve caber nos espetáculos de hoje, porque essas torcidas organizadas não passam de “talibãs tupiniquins”, afoitos e destemperados.

Uma coisa, porém, não pode ser descartada: o cartão amarelo impõe atenção aos jogadores, enquanto o vermelho só serve a quem joga fora das regras. Vejam que até no futebol o vermelho não cai bem como cartão.

com a tag [democracia](#), [política](#)

[editar](#)

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE [Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO](#)

POST ANTERIOR

HOMENS E INSTITUIÇÕES

PRÓXIMO POST

A TELA, O ABSTRATO E O CONCRETO

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

[Crônicas](#)

[Ensaios](#)

[Jurídico](#)

[Opinião](#)

[Poesia](#)

Política

RECENTES

A “RES” E O RESTO

A REEDIÇÃO DA BANALIDADE DO MAL?

PROFISSÃO E OFÍCIO

O BASTÃO E O PERCURSO

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▼

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)